

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10157372>

УДК 66.017

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В ЗОНЕ БЕЛЫХ НЕТРАВЯЩИХСЯ ПОЛОС СТРУКТУРНО СВОБОДНОГО ФЕРРИТА

И.В. Панкратова,

ведущий специалист по металловедению,

Отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В статье исследуется трансформация структурно свободного феррита при термической обработке. Главное внимание обращается на содержание углерода в данной структуре. Отмечается уникальность травления «залеченных» поверхностных и подповерхностных дефектов. Описываются особенности структурного превращения на дефектных участках на примере углеродистых марок стали. Подчеркивается, что содержание углерода в структуре, которая представляет собой белые нетравящиеся строчки превышает значение предельной растворимости углерода в α -Fe.

Ключевые слова: структурно свободный феррит, бездиффузионное превращение, структурное превращение, содержание углерода, структура

CARBON CONTENT IN THE ZONE OF WHITE NON-ETCHING STRIPES OF STRUCTURALLY FREE FERRITE

I.V. Pankratova,

Leading specialist in metallurgy,
Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of New Products Department,
JSC «OEMK named after A.A.Ugarova»,
Stary Oskol

Annotation: The article examines the transformation of structurally free ferrite during heat treatment. The main attention is paid to the carbon content in a given structure. The uniqueness of etching “healed” surface and subsurface defects is noted. The features of structural transformation in defective areas are described using the example of carbon steel grades. It is emphasized that the carbon content in the structure, which is represented by white non-etched lines, exceeds the value of the limiting solubility of carbon in α -Fe.

Keywords: structurally free ferrite, diffusionless transformation, structural transformation, carbon content, structure

Металлургическое производство и горячая пластическая деформация металла неразрывно связаны с высокими температурой и давлением. Под действием этих факторов в теле металла возникают как сжимающие, так и растягивающие напряжения.

Сжимающее воздействие оказывает положительное влияние на поведение и качество отлитого металла на МНЛЗ. Под его воздействием происходит «залечивание» подповерхностных дефектов и трещин на поверхности готового проката, которые не успевают стойко и плотно окислиться.

Изменения, происходящие при «залечивании» поверхностных и подповерхностных дефектов, создают в металле довольно большие напряжения, которые могут привести к дальнейшей отбраковке металла на стадии холодной пластической деформации или термической обработки.

Раскрытие заваренных дефектов происходит из-за того, что напряжения, возникающие в теле металла в результате холодной пластической деформации, структурных и фазовых превращений, а также термического расширения суммируются с накопленными напряжениями металла вследствие его производства (такими как: термические, остаточные, фазовые и т.д.) [1]. Когда значение накопленных напряжений в металле превышает его предел прочности, происходит разрушение по участкам с пониженной пластичностью, каковыми являются ранее «залеченные» поверхностные или подповерхностные дефекты. Характерным структурным признаком, свидетельствующем об образовании трещины в процессе горячей деформационной обработки, является обеднение легирующими элементами материала детали в зоне ее полостей, которое на микрошлифах проявляется в виде наблюдаемых белых нетравящихся полос, окаймляющих «берега» трещины (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Зона нетравящихся белых полос, окаймляющих «берега» трещины на изделии из стали марки 45 после закалки

Появление такой структурной составляющей связано в наибольшей степени с изменением химического состава матрицы свободного феррита, что приводит к различной травимости относительно феррита и феррита в перлите (рис. 2) [3-6] и миграцией углерода. Активность углерода обусловлена малым размером его

атома, образующим с железом твердые растворы внедрения. Его высокая активность приводит к образованию «белой» прослойки со стороны менее легированной зоны в стали.

Рисунок 2 – Зона белых нетравящихся полос в зоне дефекта на травленном образце сталь марки 35

Зона белых нетравящихся полос может как окаймлять трещину, так и представлять собой самостоятельно вытянутые строчки, располагая по своему объему окислы менее благородных элементов, имеющих большее сродство к кислороду, которые вводятся в состав для легирования или раскисления стали. Эти зоны присутствуют только потому, что трещины не всегда имеют выход на поверхность, а при раскрытии довольно быстро запечатываются окалиной. Из-за чего количество кислорода, способного проникнуть в полость дефекта незначительно, поэтому окисление металла осуществляется по выборочному механизму. В углеродистых нелегированных марках стали такими элементами являются кремний и марганец, поскольку они имеют меньшее значение свободной энергии образования оксидов, относительно железа (рис. 3).

Рисунок 3 – Значение свободной энергии образования оксидов в зависимости от температуры

Это наглядно отображено на спектре распределения химических элементов в зоне ферритной строчки стали марки 45, где отмечено, наличие таких элементов как кислород, кремний и марганец и совсем незначительное содержание железа. Данный спектр получен на растровом электронном микроскопе с системой микрорентгеноспектрального анализа РЭМ «Quanta Inspect» с EDS «EDAX» (рис. 4).

Рисунок 4 – Спектр распределения химических элементов в зоне белой нетравящейся строчки стали марки 45

Было отмечено, что при нормализации стали марки 45, содержащей в структуре нетравящиеся строчки белого цвета, зерна, в выделенном объеме фазы росли равномерно, но отменно от остального объема образца. В следствии растворения дисперсных частиц и сегрегаций на границах зерен, которые задерживают миграцию границ. Границей между собирательной и вторичной рекристаллизацией являлась граница между матрицами, имеющими разный химический состав (рис. 5).

Рисунок 5 – Структура предварительно закаленного образца из стали марки 45, содержащей в не травящиеся строчки белого цвета, после нормализации

Качественная оценка обезуглероживания в зоне свободного феррита в стали марки 45 производилось посредством закалки. Для чего образцы нагревались до температуры 850°C [8] и охлаждались в воде до комнатной температуры. После чего образец шлифовался, полировался и травился в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Исследование проводилось на системе анализа изображений на базе микроскопа OLYMPUS BX-51. При анализе структуры образца в зоне свободного феррита и основного металла отмечена их идентичность (рис. 6) и отсутствие признаков обезуглероживания. Из чего можно сделать вывод о соизмеримой концентрации углерода в составе свободного феррита с его марочным содержанием.

Рисунок 6 – Структура образца стали марки 45 в зоне свободного феррита:

а) после нормализации; б) после закалки

Количество растворенного углерода в структуре, которая представляет собой белые нетравящиеся строчки при травлении образцов в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте превышает значение предельной растворимости углерода в α -Fe. Из чего можно сделать вывод, что превращение γ -Fe \rightarrow α -Fe осуществляется по мартенситному, то есть бездиффузионному механизму [9].

Выводы:

1. «Залеченные» дефекты обеднены легирующими элементами и на микрошлифах при травлении в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте имеют вид белых нетравящихся полос.

2. Структура, которая представляет собой белые нетравящиеся строчки при травлении в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте имеет травимость отличную от феррита и феррита в составе перлита.

3. Содержание углерода в структуре, которая представляет собой белые нетравящиеся строчки превышает значение предельной растворимости углерода в α -Fe.

4. В процессе «залечивания» дефектов превращение γ -Fe \rightarrow α -Fe осуществляется по мартенситному, то есть бездиффузионному механизму.

Список литературы

- [1] Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение. 1980. 493 с.
- [2] Расщупкин В.П. Дефекты металла: Учебное пособие по дисциплине «Материаловедение и ТКМ» для механических специальностей вузов / В.П. Расщупкин, М.С. Корытов – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. 37 с.
- [3] Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.
- [4] Салтыков С.Н. Защита металлов / С.Н. Салтыков, Н.В. Тарасова – 2006. Т. 42. № 5. 542 с.
- [5] Тарасова Н.В. Защита металлов / С.Н. Салтыков, Н.В. Тарасова – 2007. Т. 43. № 3.
- [6] Тарасова Н.В. Проблемы черной металлургии и материаловедения / С.Н. Салтыков, Н.В. Тарасова – 2009. №1.
- [7] Циммерман Р. Металлургия и материаловедение: Справочник; пер. с нем. / Р. Циммерман, К Гюнтер – М.: Металлургия, 1982. 480 с.
- [8] ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.
- [9] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. М.: – Металлургия, 1986. 544 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lakhtin Yu.M. Materials Science / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyev – M.: Mechanical Engineering. 1980. 493 p.
- [2] Raschupkin V.P. Metal defects: Textbook on the discipline “Materials Science and TCM” for mechanical specialties of universities / V.P. Raschupkin, M.S. Korytov – Omsk: SibADI Publishing House, 2006. 37 p.
- [3] Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. T. 20. No. 2. 218 p.
- [4] Saltykov S.N. Protection of metals / S.N. Saltykov, N.V. Tarasova – 2006. T. 42. No. 5. 542 p.

[5] Tarasova N.V. Protection of metals / S.N. Saltykov, N.V. Tarasova – 2007. Т. 43. No. 3.

[6] Tarasova N.V. Problems of ferrous metallurgy and metal science / S.N. Saltykov, N.V. Tarasova – 2009. No. 1.

[7] Zimmerman R. Metallurgy and materials science: Handbook; lane with him. / R. Zimmerman, K. Gunther – М.: Metallurgy, 1982. 480 p.

[8] GOST 1050-2013 Metal products from unalloyed structural high-quality and special steels. General technical conditions.

[9] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised. and additional М.: – Metallurgy, 1986. 544 p.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2023*

Поступила в редакцию 19.09.2023

Принята к публикации 27.09.2023

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Содержание углерода в зоне белых нетравящихся полос структурно свободного феррита // Инновационные научные исследования. 2023. № 9-1(32). С. 15-24.
URL: <https://ip-journal.ru/>